

Мавзу: Рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг ривожланиш йўналишлари

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факультети
Махсус фанлар цикли ўқитувчиси подполковник Бейсенов
Кенжабай Сарсанбаевич

+998988 339 7071

Аннотация: Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг ривожланиш йўналишлари бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: инновация, блокчейн, маҳсулот, бизнес, дизайнер, венчур бизнес, 3D-принтер, иқтисодиёт, электрон тижорат, криптовалюта.

Тема: Направления развития цифровой экономики и электронной коммерции

Преподаватель цикла специальных дисциплин Института повышения квалификации Министерства внутренних дел Республики Узбекистана, факультета профессиональной подготовки, подполковник Бейсенов Кенжабай Сарсанбаевич.

+998988 339 7071

Аннотация: в данной статье представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по направлениям развития цифровой экономики и электронной коммерции.

Ключевые слова: инновация, блокчейн, продукт, бизнес, дизайнер, венчурный бизнес, 3D-принтер, экономика, электронная коммерция, криптовалюта.

Topic: areas of development of the digital economy and e-commerce

Lecturer of the cycle of special disciplines at the Institute of Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Faculty of Vocational Training, Lieutenant Colonel Kenzhabai Sarsanbaevich Beisenov.

+998988 339 7071

Annotation: this article provides scientifically based proposals and recommendations on the development areas of the digital economy and e-commerce.

Base words: innovation, blockchain, product, business, designer, venture business, 3D printer, economy, e-commerce, cryptocurrency.

Кириш

Глобаллашув жараёнида мамлакатлар рақобатбардошлигини белгилашда иқтисодиётда рақамли иқтисодиётнинг ўрни беқиёсдир. Иқтисодиётнинг қайси бир тармоқ ёки соҳасига назар ташламайлик, барчасида рақамли технологияларнинг ўрнини кўрамиз. Мамлакат банк тизимидаги хизматлардан тортиб, давлат хизматлари даражасида ҳам инновацион рақамли технологияларнинг улушини кўришимиз мумкин. Рақамли иқтисодиёт икки хил турли тушунчаларни ифодалаш учун ишлатилади. Биринчидан, рақамли иқтисодиёт–бу ривожланишнинг замонавий босқичи бўлиб, у ижодий меҳнат ва ахборот неъматларининг устувор ўрни билан тавсифланади. Иккинчидан эса, рақамли иқтисодиёт–бу ўзига хос тушунча бўлиб, унинг ўрганиш объекти ахборотлашган жамият ҳисобланади[1].

Ҳаракатлар стратегиясини 2035 йилларда амалга оширишда рақамли иқтисодиёт муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлма-син, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади. Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради”[2].

Адабиётлар таҳлили

Рақамли электрон иқтисодиётнинг яқин келажакдаги ривожланиш йўналишларидан энг диққатга сазоворлари Индустрия, Буймлар интернет, Виртуал ва Тўлдирилган воқелик (VR ва AR) ҳамда 3D -принтерлар десак, асло янглишмаган бўлар эдик. Ҳозирги кунда интернетга турли хилдаги қурилмалардан киришлар сони унга инсонларнинг киришлари сонидан кўра кўпроқ бўлиб кетган (Лавина данных//Огонёк, №24, 24 октябр 2016, стр.4-5). „Ақлли уй“, „Хайдовчисиз автомобиль“, „Ишчиларсиз завод“ ва „Инсон

иштирокисиз савдо“ деб номланган лойиҳалар барчага маълум ва машҳур. Виртуал воқелик ва тўлдирилган реаллик технологиялари ҳам келажак трендлари бўлиб, улар борган сари кўпроқ ишлаб чиқаришга татбиқ қилинмоқда. Виртуал реаллик технологияси реал дунёни компьютер графикаси воситасида яратилган виртуалликка кўчиради. Тўлдирилган реаллик технологияси эса атроф-муҳитдаги реал дунёни қўшимча элементлар, маълумотлар ва объектлар билан тўлдиради. Бундай технологиялар ҳар бир хизматчига машина ва механизмларнинг ички тузилиши кўришга ва ишлашини кузатишга имкон беради. Натижада ишчи ва хизматчилар объектни яхшироқ тушуниш, бошқариш ва ундаги потенциал хавфлар ва бузилишларнинг олдини олишлари мумкин бўлади. Масалан, **BMW Group** мутахассислари Мини автомобильлари маркази учун машина двигателининг носозликларини аниқлашга имкон берадиган тўлдирилган реаллик кўзойнакларини яратдилар. Бундай кўзойнаклар ёрдамида моторнинг ишини рангли уч ўлчамли тасвирда кўриш ва таъмирлаш учун инструкцияларни олиш мумкин. (Рюссман Майкл, Ишчилар ва роботлар учун иш жойлари, **BCG**, 2015, п.47). Келажакдаги энг перспектив технологиялар сирасига эса аралаш воқелик технологияларини ёки гибрид воқелик технологияларини киритишимиз мумкин[3]. **3D-принтерлар** ҳам индустриянинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Бу технологияни амалиётда „аддитив технологиялар“ деб ҳам юритилади, 3D-печатьнинг ишлаб чиқаришда ишлатилиши эса “*additive manufacturing*” деб номланган. Ушбу усулнинг бошқаларидан фарқи шундаки, керакли маҳсулот уни қаватма-қават турли материалларни ишлатган ҳолда кўп маротабалаб чоп қилиниб ҳосил қилинади. Бундай кўп қаватли печать усули исталган мураккабликдаги деталларни сваркасиз, уловларсиз ва бутловчи қисмларсиз тезкорлик билан яратиш имконини беради. **3D-технология** авиацияда, автомобильсозликда, тиббиётда, стоматологияда, маиший соҳада, махсус қурилмалар яшашда ва бошқа йўналишларда мураккаб деталларни тез ва арзон яратишда ишлатилиши мумкин. 3D-принтерлар янги механизмларнинг прототипларини яратишда ва тайёр механизмларнинг моделларини яшашда ҳамда уларни реал шароитларда

текшириб кўришда ҳам ишлатилиши мумкин. Учувчисиз қурилмалар (дронлар)ни ҳам тижорий мақсадларда ишлатиш юкларни ташиш бўйича логистик операцияларни, аэрофотосъёмкаларни, қурилиш бошқарувини ва видеоконтентлар тайёрлашни автоматлаштиришга ёрдам беради. Дронлардан фойдаланиш **UPS, DHL, Amazon** ва **Facebook** компанияларига логистика занжирларини янада мукамаллаштиришга ва ривожлантиришга имкон беради (PwC, Osipov I. Dronlar – yetkazib beruvchilar//RBK, yanvar-fevral 2017.str.32-33).

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлилий, илғор хориж тажрибасини ўрганиш ва умумлаштириш натижаларига ҳамда таклиф ва тавсияларининг амалиётга жорий қилинганлиги билан белгиланди. Мавзуни ўрганиш давомида умум иқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-мантикий фикрлаш, статистик усуллар коррексион ва эмпирик таҳлил каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Давлатимизнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича чоратадбирлари информацион технологиялар ва электрон ҳужжат айланиши соҳасида бир қанча янги самарали йўналишлар ҳосил бўлишига олиб келади. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига асосий тurtкилардан бири бўлиб, жаҳон миқёсидаги интернет тизимининг барқарор ишлаши ва сифатли алоқанинг мавжудлиги сабаб бўлди. Бу имкониятлар натижасида катта ҳажмдаги маълумотларни алмашилишни амалга оширилиши ҳамда уларни сақлаш ва қайта ишлаш мумкин бўлди. Бу эса ўз навбатида аниқроқ башорат қилиш, асосланган ечимлар қабул қилиш ҳамда ҳисоблаш имкониятларидан унумли фойдаланишга йўл очади. Бундай ишларни амалга ошириш учун эса глобал информацион платформалар кўринишидаги инфратузилма талаб этилади, албатта. Аммо бунда бир қанча таваккалчиликларга дуч келиш эҳтимоли вужудга келади, шу

жумладан, маълумотларни йўқотиш эҳтимоллиги, бизнесни йўқотиб қўйиш эҳтимоллиги, иш жойларининг камайиб кетиши, хавфсизликка путур етиши ва модернизация қилиш зарурияти. Бу муаммоларни иложи борича тез ҳал қилиш керак бўлади, акс ҳолда кечикиш катта зарарларга олиб келиши мумкин. Чунки бошқа ривожланган мамлакатларда иқтисодиёт фаол равишда ва тезкорлик билан электрон кўринишга ўтказилмоқда. Иқтисодиётни рақамлаштиришда қуйидаги саволларга алоҳида аҳамият бериш керак бўлади:

- Иқтисодиётни рақамлаштириш қандай натижаларга олиб келади?
- Бундай янги шароитларда ҳаракат дастури қандай бўлиши лозим?
- Иқтисодиётни рақамлаштиришда нималарга асосий диққат-эътиборни қаратиш керак?

Келажак нуқтаи-назаридан рақамли иқтисодиётни қандай тасаввур қилиш мумкин? Фикримизча, бу объектив жаён бўлиб, уни тўхтатиб туришга бизда имкон йўқ. Аммо ҳар қандай ривожланаётган жараён сингари, унда ҳам ижобий ҳамда салбий томонлар мавжуд. Энг биринчи навбатда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш ва қўл меҳнатини технологиялар билан алмаштирилиши ҳисобига иш ўринлари анча миқдорга камаяди. Ижобий томонлар эса қулайликнинг вужудга келиши, ишлаб чиқариш унумдорлигининг ошиши, олдин хаёлга ҳам келмаган янги имкониятларнинг пайдо бўлишидир. Аммо асосий муаммо бунда ҳам эмас, муаммо инсон билан боғлиқ—инсон ҳам бундай глобал ўзгаришларга тайёрми? Илғор технологиялар катта сиёсий ғалаёнлар, тўқнашувлар, мисли кўрилмаган табақаланишлар, миллатчилик, тушунмовчиликлар ва инкилобларга олиб келмайдими? Роботлар ва сунъий интеллект тизимлари инсонлар ўрнини эгаллаб олиб, уларнинг рақобатчиларига айланмайдими? Чунки рақамли трансформация инсоният эволюциясининг яна бир босқичидир. Агар тарихга назар солсак, бундай ўзгаришлар кўп марталаб содир бўлган. Янги технологиялар ҳосил бўлиб, улар одатий мутахассисликларнинг ўрнини эгаллаганлар. Аммо буларнинг натижасида инсонлар кўпчилик ҳолларда манфаат кўрганлар холос. Мослаша олмайдиганлар учунгина бундай жараёнлар ёмон бўлиб чиққан, албатта. Лекин, кўпчилик инсонлар мослаша оладилар ва

бунинг натижасидан инсоният ҳаёти янада фаровон ва янада яхши бўлиб бораверади. Энди юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, хулоса сифатида криптовалюталар билан боғлиқ бир қанча таклиф ва мулоҳазаларни ёритиб ўтамыз. Пулларни ҳар ким ва ҳар куни ишлатишига қарамай, пул нима ўзи? - деган саволга кўпчилик инсонлар тўғри жавоб бера олмайдилар. Пулни абсолют кўпчилик инсонлар қандайдир интуитив равишда тушунади ва бу уларнинг пуллар билан бемалол фойдаланишларига унчалик халақит бермайди. Аммо, Пул ўзи нима?

✓ Нимага пулинг бунақа кўплаб турлари мавжуд ва уларнинг хусусиятлари қандай?

✓ Пулларнинг булардан кўра яхшироқ кўринишлари борми ва қайси бирлари яхшироқ?

✓ Криптовалюталардан реал пул сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқми ёки йўқми?

✓ Криптовалюта ва токенларнинг ўзига ва қийматига давлат кафолат бера оладими? каби бир қанча саволларни мутахассислардан бошқа инсонлар тўлиқ тушунмайдилар ва уларга бу керак ҳам эмас. Уларни кўпроқ “Пулларни қандай қилиб кўпроқ топиш ва сақлаш мумкин?” деган савол қизиқтиради холос. Агарда тарихга назар солсак, дунёнинг барча давлатларида пулларни чиқариш ва уни бошқариш масалалари билан тегишли давлат органлари шуғулланадилар. Бундай ёндашувнинг ўз ижобий ва салбий томонлари мавжуд, албатта. Агарда бундай салбий томонлар кимларгадир ёқмаса, улар умумий ҳолатни ўзгартириб ва яхшилаб ололмайдилар, чунки бу иш қонунга хилоф амал бўлиб ҳисобланади. Шунини ҳам айтиш керакки, энг аввало қандайдир ҳолат юзага келади, шундан сўнггина уни тартибга соладиган қонунлар яратилади. Худди шундай ҳолат радио соҳаси билан ҳам, интернет тизими билан ҳам, автомобиль технологияси билан ҳам ва шунга ўхшаш бошқача технологияларда ҳам кузатилган. Энди эса худди шундай ҳодиса криптовалюталар билан ҳам кузатилмоқда. Умуман айтганда, криптовалюталар иқтисод, криптография, компьютер технологияси ва сиёсат масалалари кесишувида пайдо бўлган. Илк криптовалюта – биткоин эса

пастдан чиққан инновация бўлиб, юқоридагиларнинг (давлат органларининг) бунга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Яъни, рақамли криптовалюталар давлатнинг эмас, балки халқ томонидан уланинг хоҳиш-истакларини ҳисобга олган ҳолда яратилган ечим ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бу инновацион ғоянинг яратилиш тарихи ва унинг ривожланишини ўрганиб чиқиш диққатга сазовордир. Ушбу ғоя асосида пул муомаласининг марказлашмаган усули таклиф қилинган ва у амалиётга татбиқ этилган. Бундай пул айланиш моделида комиссиялар минимал бўлади ёки умуман бўлмайди. Унда икки келишувчи томон хоҳишисиз ҳеч қандай учинчи томон уларга халақит ҳам бера олмайди, ўз пуллик хизматларини таклиф ҳам эта олмайди, келишувни тўхтата ҳам олмайди ҳамда бировларнинг мулкани мусодара қила ҳам олмайди. Бу тизимда пул эмиссияси миқдори олдиндан дастурлаб қўйилган ва бу сиёсий манипуляцияларни ҳамда пул чиқарилиши билан боғлиқ бўлган қалбакичиликларнинг олдини олади. Тизим бирорта нозик томони бўлмаган трансмиллий тизим бўлиб, ҳеч ким уни фойдаланувчиларнинг розилигисиз бошқара олмайди. Тизим қандайдир даражадаги ишончни ҳам талаб қилмайди – унинг тўғри ишлаши аниқ математик формулалар ва криптография усуллари билан тўлиқ кафолатланади. Бу эса инсон томонидан бошқарилиши мумкин бўлган ҳуқуқий келишувларни четга суриб қўйиб, инсоний факторни йўққа чиқаради. Биткойн криптовалютаси блокчейн га асосланган тизимлар ишлатилишининг биринчи амалий исботи бўлди. Аммо, блокчейн технологияси криптовалюталарга нисбатан анча кенг миқёслидир, чунки унинг ёрдамида исталган турдаги тақсимланган ҳисоб тизимларини яратиш мумкин[4]. Блокчейндан фойдаланишнинг яна бир имконияти сифатида **World Wi-Fi** платформаси ёрдамида аҳоли учун интернетдан текин фойдаланиш имкониятини яратишни кўрсатишимиз ҳам мумкин. Бу платформа “Efir” (Ethereum) криптовалютаси блокчейнига асосланган. **World Wi-Fi** платформасида уч томон бўлади: интернет фойдаланувчиси, роутер эгаси ва реклама берувчи. Уларнинг ҳар қайсиси ҳам тизимдан ўз фойдаси улушини олади. Уйда роутер бор бўлган ва интернетга уланган оддий инсонларни текин **Wi-Fi** ўзига жалб қила олади, чунки улар интернетга қўшимча уланиш

нуқтасини ҳосил қилиб, унга бошқаларни жалб қиладилар ва шу орқали пул ишлай оладилар. Уларга иш ҳаққи **WeToken** крипто tokenларида келади ва улар бу tokenларни реал пулларга ёки криптовалюталарга алмаштириб оладилар. Криптовалюталар оламидаги юқорида тавсиф этилган стратегик ва тактик хатти-ҳаракатларнинг муваффақиятли равишда амалга ошиши ва ривожланиши учун, бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда мамлакатимизда тўрт хилдаги асосий йўналишлар таклиф этиш мумкин: Биринчи сценарийда бит сўм криптовалютаси муомалага чиқарилиши мумкин. Ўзбек миллий валютасини блокчейнга ва рақамли форматга ўтказиш унга бир қанча афзалликлар бериши мумкин, аммо бу ҳолда бир қанча муаммоларни қонунчилик асосида тўғри ҳал қилиш керак бўлади. Масалан, ушбу блокчейнни ким бошқаради ва унга давлат мақоми бериладими ёки у корпоратив мақомга эга бўладими. Бит сўм ички ва ташқи бозорда қандай ишлатилади ва ким томонидан назорат қилинади - деган саволларга ҳам банк-молия-кредит соҳалари мутахассисларини жалб қилган ҳолда конкрет, ишончга сазовор ҳамда аниқ жавоб топиш лозим бўлади. Иккинчи йўналишда Ўзбекистоннинг суверен давлат блокчейн тизими ташкил қилинади ва у ўзида турли молиявий институтларнинг функцияларини қамраб олади. Бундай институтлар жумласига банклар, депозитарийлар, пенсия фондлари, солиқ идоралари ва бошқаларни киритиш мумкин. Бу амал солиқ тўлаш ва маблағларни фондларга ўтказиш ишларини нисбатан осонлаштириш ва тўлиқ автоматлаштириш имконини беради. Учинчи имконият эса криптовалютани алоҳида ташкилотларда ёки ҳудудларда ҳаётга татбиқ қилинади ва бу соҳада етарлича амалий тажриба тўпланганидан сўнг, бу иш республика миқёсида амалга оширилади. Охириги, тўртинчи имконият эса Россия Федерациясидагидек Марказий банк томонидан рақамли криптовалюталар билан ишлашни амалга оширадиган пилот лойиҳани ишга туширишдир (мастерчейн лойиҳаси). Ушбу платформа бозор иштирокчиларининг электрон усулда ўзаро маълумот алмашиниши ва блокчейнларда идентификация қилиниши учун мўлжаллангандир. Бу тизим аста секин, криптовалюталар билан ишлаш

тажрибаси ошиб борган сари бир қанча давлат интерактив хизматларининг ҳам навбатма-навбат блокчейн га ўтказилишини таъминлаши мумкин[5].

Республикамизда криптовалюта бўйича малакали мутахассисларнинг жуда камлиги ва бу соҳадаги тажриба озлигини ҳисобга олган тарзда бу йўналишда малакали мутахассислар тайёрлашни ҳам амалга ошириш замона талаби бўлиб қолмоқда. Лекин блокчейн технологияларни ҳаётга татбиқ қилиш ва Ўзбекистон криптовалютасини чиқариш инновацион ғоясини қадам ба қадам амалга ошириш ҳозирданок бошлаб йўлга қўйилиши керак бўлган ҳаёт тақозосидир. Чунки дунёдаги кўпчилик ривожланган мамлакатлар ўзларининг миллий ёки корпоратив криптовалюта лойиҳаларини амалга оширмоқдалар ва улар кейинчалик барча рақамли криптопулларга эгалик қилиб, бошқа мамлакатларни бу жараёндан сиқиб чиқаришга ҳаракат қиладилар. Давлатнинг монетар сиёсатидаги энг муҳим амаллардан бири пул эмиссиясини назорат қилиш бўлгани учун, криптовалютадан воз кечиш мамлакатдаги молия-кредит тизимини ва унинг жаҳон молия кредит тизими билан алоқаларини сезиларли равишда чегаралашга ва уни издан чиқишига олиб келиши мумкин. Республикага инновацион иқтисодиётни тезкорлик билан ривожлантириш ҳамда турли хилдаги инновацион лойиҳаларни молиялаштириш учун юқоридаги тегишли бўлимда тавсиф этилган ICO (Initial Coin Offering) механизмини ҳам қонунийлаштириш ва жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бунда Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ва хизматлар билан таъминланган токенлар чиқариш ва уларни ички ҳамда ташқи бозорда реализация қилиб, йиғилган маблағлар тегишли лойиҳаларни молиялаштириш учун ишлатилар эди. Лойиҳа амалга оширилиб бўлинганидан сўнг, токенлар кўринишидаги криптовалюталар эгаларига уларнинг токенлари миқдорига тенг бўлган тегиши маҳсулотлар етказилиб берилади ёки улар учун тегиши хизматлар амалга оширилади. Демак, кўпчилик инсонлар уй-жойли бўлиш учун банклардан юқори фоизли ипотека кредитини олиш ўрнига ҳеч қандай кредит маблағлари жалб қилмасдан туриб, уй қураётган компаниядан криптангалар сотиб оладилар ва бироздан сўнг, уй-жойли бўладилар. Агар уларга уй керак бўлмаса,

криптотангаларни иккиламчи бозорда сотиб, қўшимча даромад ишлаб олишлари ҳам мумкин. Буни криптовалюталардан фойдаланишнинг спекулятив усули деб аташ мумкин.

Хулоса ва таклифлар

Ушбу мақола криптовалюталарга бағишланган ва Ўзбек тилида ёзилган дастлабки мақолалардан бири бўлиб, камчиликлардан ҳоли эмас, албатта. Унда рақамли технологиялар, сунъий интеллект, булутли технологиялар, электрон тижорат, рақамли давлат хизматлари, рақамли финтехнологиялар, криптология, криптография, блокчейн, криптовалюта, унинг турлари, тарқалиши, ишлатилиши, тарихи, ривожланиши, бозорлари, биржалари, алмашинув пунктлари, **ICO** (Initial Coin Offering)лар ва уларни ташкил қилиш механизми ҳамда криптовалюталардан фойдаланилиш ва уларнинг ривожланиш тенденциялари бўйича баҳоли-қудрат бир қанча маълумотлар берилган. Энди рақамли иқтисодиёт бўйича жаҳон миқёсидаги асосий трендларни ҳам ёритиб ўтишга ҳаракат қиламиз: Меҳнат бозори тузилишининг ўзгариши–информацион технологияларнинг ривожланиши ишчи-ходимларнинг малакаларига бўлган талабларни ҳам тубдан ўзгартириб юборади. Натижада ақлий меҳнатнинг кадри ошиб, бу саҳада ишлайдиганларга иш ҳақи миқдори анча катта бўлиб кетади. Буни иқтисодчилар техник прогресснинг янги технологиялар билан ишлай олувчилар томонга қараб бурилиши (**skill-based technological change – SBTC**) деб атайдилар. Бу шубҳасиз жаҳон трендидир ва шунинг учун ҳам бу ҳолатни таълим дастурлари ҳамда режаларини тузишда ҳисобга олиш керак бўлади. Компания ва ташкилотларнинг янги технологияларни ўзлаштириш жараёнига боғлиқ равишда, ишчи-хизматчиларнинг малака оширишига бўлган талаблар ҳам кескин ўзгаради ва ходимларнинг бутун умри давомида таълим олиши кераклиги замона талаби бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар

[1] <https://ict.xabar.uz/startap/yurtimiz-rivojlanishida-raqamli-iqtisodiyotning-orni>.

[2] Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 24.01.2020 йил.

[3] R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 575 bet.

[4] R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 575 bet.

[5] R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 575 bet.